

FALOWANIE-TRESOWANIE, FALOWANIE-TRESOWANIE, RUCH PANDEMICZNY, STAWIANIE PRZY ŚCIANIE, RAZ-DWA, RAZ-DWA ... FALA TRWA

Na początku roku miało miejsce coś niespotykanego w naszej historii- praktycznie połowa krajów na świecie została zamknięta, a życie prawie stanęło za względu na rzekomo szalejącą pandemię. Została ona ogłoszona 11 marca po stwierdzeniu przez WHO 11 lutego istnienia choroby nazwanej COVID-19, powodowanej nowym wirusem SARS-cov2. Celem poniższej analizy jest próba wskazania błędów/manipulacji powstałych przy raportowaniu danych o potwierdzonych „covidowych” przypadkach i zgonach, zebranych z trzech wybranych krajów objętych lockdownem tj. Polski, Zjednoczonego Królestwa, Niemiec oraz trzech krajów bez lockdown’u tj. Białorusi, Łotwy i Estonii. Wykazuje się również, że lockdown nie miał wpływu na spadek zachorowań i zgonów „covidowych”. Wspomina się także o micie wykładniczym, którym karmiono i karmi się nas od samego początku. Analiza dotyczy pierwszej fali pandemii.

WSTĘP:

Kwestia błędów/manipulacji danymi nie wymaga głębszego wyjaśnienia. Dostępne dane umożliwiają analizę, która ma tę kwestię sprawdzić.

Natomiast jeśli chodzi o skuteczność lockdown’ów to na początku warto wspomnieć powstanie strategii samego lockdown’u. Cytując [53] „W 2006 roku 15-letnia uczennica liceum z Albuquerque w stanie Nowy Meksyk zajęła trzecie miejsce na targach nauki i inżynierii Intel za projekt spowolnienia rozprzestrzeniania się zakaźnego patogenu podczas pandemii. Korzystając z symulacji komputerowej, którą opracowała z pomocą ojca, argumentowała, że aby spowolnić rozprzestrzenianie się choroby, rządy powinny wprowadzić zamykanie szkół, trzymać dzieci w domu i wymuszać dystans społeczny. To niewiarygodne, że ten projekt Science Fair, który zajął wspomniane trzecie miejsce w liceum może być bezpośrednio powiązany z polityką lockdown’u wdrażaną obecnie przez rządy na całym świecie. Ojciec, z którym córka opracowała swoją symulację komputerową, nie był przeciętnym tatą, ale starszym badaczem w Sandia National Laboratories, który w tym czasie pracował nad planami reagowania na wypadek pandemii dla Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA. W przypadku zagrożenia pandemią, jego propozycja wprowadzenia zamknięcia szkół i, jeśli zajdzie taka potrzeba, zamknięcia miejsc pracy, została opracowana przynajmniej częściowo w oparciu o projekt szkoły średniej jego córki.”

Tak oto narodziła się nauka lockdown’u, w którą wiarę pokładają niektórzy eksperci rządowi i nie tylko, usiłując ją naukowo usprawiedliwiać.

Wykorzystując m. in [60] przeprowadzono poniższą analizę obu wspomnianych wyżej elementów.

KRÓTKI OPIS ANALIZOWANYCH DANYCH I ELEMENTÓW ORAZ PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA:

1. Na początek podano poniżej kilka wyjaśnień teoretycznych dotyczących analizowania wykresów i danych przy pomocy różnych elementów.

– Wskaźnik ‘R0’, przebieg pandemii i wzrost wykładniczy

Wskaźnik rozprzestrzeniania się wirusa- popularne ‘R0’, wokół którego została niemal wytworzona magiczna aura programująca każdego, kto się z nią spotka i wspominana w mediach [1, 2, 3, 4, 5] wydawałoby się w celu przestraszenia jak największej ilości ludzi.

‘R’ jest to liczba mówiąca o tym ile kolejnych osób może zarazić 1 osoba. Dla SARS-cov2 wskaźnik ‘R’ waha się i np. wg Profesora Raula Rabadana wynosi 3.0 [6] (co oznacza, że jedna osoba jest w stanie zarazić kolejne 3 osoby). Wg [5] w trzeciej dekadzie października wynosił on 1.7 i się zmienia, ale „Według raportu ekspertów Polskiej Akademii Nauk *"Zrozumieć COVID-19"* taka wartość oznacza, że *"epidemia jeszcze w tym roku przekroczy wydolność służby zdrowia"* [5]. Znowu wg [4] ‘R0’ może wynieść aż 5.7 choć wcześniej wynosił 2.2-2.7. Inni [3] podają wartość pomiędzy 2 a 3. Powyższe przykładowe źródła bazują oczywiście rzekomo na materiałach naukowych i naukowcach przerzucając się i strasząc liczbami. Wartość R charakteryzuje stan pandemii/epidemii wg:

- $R_0 > 1$ to pandemia się rozwija
- $R_0 = 1$ to pandemia nie rozwija się ani nie wygasa
- $R_0 < 1$ to pandemia wygasa

Do tego wskaźnika należy jeszcze dodać okres w jakim kolejne zarażenie ma miejsce po poprzednim zarażeniu. Jeśli np. nowe infekcje mają miejsce co 5 dni, a wskaźnik $R=2$ to wówczas w ciągu miesiąca od 1 osoby mogą zarazić się 64 osoby ($2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 64$), a w ciągu 0.5 roku cały świat! Taki wzrost nazywa się wzrostem wykładniczym. Ten wzrost kiedyś się kończy, ale wg [6] i rządów szczyt (np. zgonów) można zmniejszyć przy pomocy dystansu społecznego, maseczek- generalnie lockdown’u wg rysunku nr 1 [55, 57]. Przypisywanie wzrostu wykładniczego

pandemii jest krytykowane np. w [7]. Podczas pierwszej fali celem lockdown'u było tzw. 'flattening the curve' czyli 'spłaszczenie krzywej'. Miało to zredukować szczytowe przypadki hospitalizowane/zgony i rozciągnięcie pandemii/epidemii w czasie dzięki czemu system zdrowia nie byłby przeciążony. NIGDY nie było celem zredukowanie całościowe przypadków bądź zgonów! Lockdown miał tylko spłaszczyć krzywą- wydłużyć pandemię/epidemię aby ocalić system zdrowia [55], który jak się później okazało był daleki od bycia przeciążonym np. w UK [61], ale UK nie było jedynym takim przykładem.

Rysunek nr 1

Wracając do wzrostu wykładniczego należy zauważyć, że o jego końcu nigdzie oficjalnie się nie wspominało i wraz ze wskaźnikiem 'R0', pomijanie tego napędzało i napędza (m. in. w [8, 9, 10, 56]) strach i poddaństwo.

Aby zrozumieć na czym polega manipulacja należy zacząć od tego, że skoro jest 'R0' tzn., że są również R1, 2, 3 ... itd., ale 'R0' lepiej brzmi i można stworzyć dobry strach- marketing wokół niego.

Wskaźnik 'R0' jest wielkością ważną, ale tylko początkową (!), następnie codziennie, co 2 dni, co 3 dni itd wskaźnik 'R' się zmienia dla każdej pandemii/epidemii.

Każda pandemia rozwija się, ma swój szczyt i wygasa. Ich przebieg wygląda jak krzywa dzwonowa rozkładu normalnego [12] (Rysunek nr 2) i jak pokazano powyżej na rysunku nr 1 [55, 57]. Równie dobrze mogłaby pasować krzywa logarymiczna (rozkład logarymicznie normalny) czy krzywa logistyczna (rozkład logistyczny).

Rysunek nr 2

Próbuje się również wykorzystywać krzywą Gompertz'a np. [51], która charakteryzuje się 'dłuższym ogonem' i można ją bardzo elastycznie dopasować wg potrzeb, ale czy każdy przebieg epidemii wystarczy wyjaśnić za pomocą wybranej krzywej (bo akurat da się dopasować), aby uznać go za normalny? Jak sama nazwa wskazuje, jest to przebieg normalny i taka krzywa rozkładu normalnego (logarymicznego, logistycznego itp.) powinna być rozpatrywana [11]. Już Dr William Farr [12] zwrócił na to uwagę „kiedy zauważył, że epidemia narasta i spada w mniej więcej symetryczny sposób. Zachowanie związane z ewolucją w czasie można uchwycić za pomocą jednego wzoru matematycznego, który można przybliżyć krzywą w kształcie dzwonu”.

„W 1840 roku Farr przesłał list do Roczego Raportu Sekretarza Generalnego Narodzin, Zgonów i Małżeństw w Anglii. W liście tym zastosował matematykę do rejestrów zgonów podczas niedawnej epidemii ospy, proponując, aby: „Jeżeli nie można odkryć ukrytej przyczyny epidemii, można zbadać sposób, w jaki ona działa. Prawa jej działania można określić na podstawie obserwacji, a także okoliczności, w jakich powstają epidemie lub przy pomocy których można je kontrolować.”

„Pokazał, że podczas epidemii ospy prawdziwej wykres liczby zgonów na kwartał był zgodny z mniej więcej dzwonowatą lub „normalną krzywą”, i że niedawne epidemie innych chorób przebiegały według podobnego schematu.”.

Resumując każda pandemia/epidemia zawsze przebiega zgodnie z malejącym wg rozkładu normalnego trendem R (o określonym współczynniku redukcji 'WRR' <1). Na początku R_0 może wynosić nawet 5, 6 i 8 ale już od samego początku następuje naturalne zwalnianie pandemii/epidemii. Jest to o tyle bardzo istotne, że w przypadku prostego założenia WRR bliskiego 1 (np. 0.999) i R_0 (początkowego) równego 1.25 (czyli podwojenie po 3 dniach na początku), w ciągu nie całego pół roku zabrakłoby ludzi na świecie do zakażenia przez 1 początkową osobę.

Współczynnik redukcji WRR jest to wartość zawsze mniejsza od 1 (dla wzrostu wykładniczego WRR=1) i oznacza stosunek kolejnego wskaźnika R do poprzedniego (R_{n+1}/R_n). Czyli każdy kolejny wskaźnik R będzie mniejszy od poprzedniego. Np. w przypadku gdy $R=2$, a WRR=0.999, następna wartość R wyniesie 1.998, kolejna 1.996 itd., a więc R będzie maleć, pandemia/epidemia zwalniać, ale wciąż się rozwijać gdyż $R>1$.

Wracając do wzrostu wykładniczego, to żadna pandemia nigdy nie zachowuje się w sposób wykładniczy (stały wskaźnik R , czyli współczynnik redukcji WRR=1)! Przebieg przypomina rozkład normalny, przykładem jest chociażby Ebola [10] lub uproszczony przykład zwykłej grypy w Polsce (widoczna symetryczność przebiegu epidemii) od stycznia roku 2014 wg Wykresu nr 1 (na osi 'x' są pokazane kolejne miesiące) i wiele innych epidemi [58] wliczając Covid-19 [59].

Wykres nr 1

Na Wykresie nr 2 zaprezentowano przykładowy naturalny przebieg pandemii ('Przypadki') wraz z malejącym naturalnie wskaźnikiem ' R ' o współczynniku redukcji ('WRR') wynoszącym 0.9947 (R_{n+1}/R_n). Początkowy wskaźnik R_0 przyjęto $R_0=1.149$ co 1 dzień co daje $R_0=2.0$ co 5 dni (podwojenie co 5 dni).

Wskaźnik ' R ' zawsze naturalnie maleje (rozwijając pandemię przy $R>1$ i wygaszając pandemię przy $R<1$). $R=1$ bądź oscylowanie R wokół 1 oznacza trwanie pandemii, a przecięcie wartości $R=1$ podczas spadku oznacza szczyt przypadków/zakażeń lub zgonów.

Na tym samym wykresie przedstawiono również dla porównania krzywą wzrostu wykładniczego o takiej samej wartości $R_0=1.149$ co 1 dzień co daje $R_0=2.0$ co 5 dni (podwojenie co 5 dni). W tym przypadku wskaźnik rozprzestrzeniania $R=const.$ (jest stały), brak współczynnika redukcji (WRR=1). Jeśli wskaźnik R nie jest stały to pandemia nie przebiega wg wzrostu wykładniczego!

Wykres nr 2

Taki wzrost wg kłamstw ze strony mediów i rządów nie ma końca dla pandemii (nie wspomniano i nie wspomina się o tym podczas budowania strachu), dopóki nie wprowadzimy lockdown'u. Być może ten przebieg ma zbliżony kształt do wzrostu wykładniczego tylko na początku przez 1 lub kilka dni (byłoby to trochę bliższe prawdzie- wykresy nr 4 i 5), ale kształt przypominający przez chwilę wzrost wykładniczy wciąż nie jest i nigdy nie będzie wzrostem wykładniczym. Żadna pandemia nigdy nie zachowuje się w sposób wykładniczy- jest to, wydawałoby się, celowo stosowane uproszczenie mające na celu manipulację i programowanie w ludziach strachu.

Pandemia od początku zwalnia naturalnie wg rozkładu normalnego (nie wykładniczo) bez wpływu lockdown'u.

Brak przebiegu pandemii wg rozkładu normalnego, jest pewnego rodzaju wskaźnikiem mogącym sygnalizować błędy/manipulacje danymi. Oczywiście lekki brak symetryczności przebiegu pandemii nie musi oznaczać natychmiast błędów lub manipulacji, ale powinien skłonić do sprawdzenia również innych elementów.

Ponadto również oscylacja o niewielkiej amplitudzie wokół $R=1$ utrzymując pandemię na określonym poziomie (uwzględniając dodatkowo informacje podawane już podczas pierwszej fali o spodziewanej drugiej) może świadczyć o błędach/manipulacjach danymi na potrzeby podtrzymania tematu pandemii, strachu i drugiej fali.

– Wykres sumy przypadków/zakażeń i zgonów (skumulowane)

Nawiązując jeszcze do wzrostu wykładniczego bardzo ważnym jest sposób przedstawiania wykresów zgonów i przypadków, który wskazuje mocniej czy pandemia zwalnia naturalnie. Bardzo często wykresy prezentowane są w skali liniowej jako suma dziennych przypadków pokazana np. na Wykresie nr 3A.

Wykres przedstawia krzywą wykładniczą i krzywą normalną. Na podstawie takiego wykresu można bardzo łatwo zbudować strach gdyż krzywe pędzą do góry. Oczywiście tak był przedstawiany obraz przez media i nie tylko w celu 'siania strachu' wykładniczego.

Wykres nr 3A

Jednakże wykres taki należy obserwować w układzie logarytmicznym (Wykres nr. 3B) gdzie natychmiast łatwo można zauważyć zaokrąglenie (zwolnienie) przebiegu naturalnego pandemii. Wzrost wykładniczy na takim wykresie jest linią prostą. Niestety nie wzbudza to takiego strachu bo wykazuje naturalne wygaszanie pandemii.

Wykres nr 3B

Poniżej, na Wykresie nr 4A, jeszcze jeden przykład. Czy potrafisz powiedzieć, która krzywa jest wykładniczą, a którą ma przebieg normalny?

Wykres nr 4A

A teraz?

Wykres nr 4B

Oczywiście powyższe wykresy mają inne parametry R_0 , ale zasada jest taka sama jak wyżej na wykresach nr 3A i 3B.

Dzięki wykresowi logarymicznemu można od początku obserwować przebieg pandemii i próżno tam szukać wykładniczego rozprzestrzeniania się wirusa. Pandemia od samego początku naturalnie powoli zwalnia! Taki wykres pozwala na weryfikację paniki i również możliwość zasygnalizowania błędów/manipulacji przy danych.

- Wskaźnik opóźnienia zgonów- oznaczono go na potrzeby analizy jako 'oP'

Na podstawie tego wskaźnika również możliwe jest przyłapanie organizacji/rządów na kłamstwie w raportowaniu danych.

Szpital po zdiagnozowaniu powinien nas utrzymać przy życiu co najmniej 2 tygodnie. Wg [6] czas od momentu wystąpienia symptomów do zgonu wynosi ok. 18 dni natomiast wg [13] czas pobytu w szpitalu do momentu zgonu waha się od ok. 10 dni do ok. 17 dni więc takie przesunięcie powinno występować na wykresie pomiędzy diagnozą (zostaniem przypadkiem), a zgonem. Tak więc opóźnienie (wskaźnik opóźnienia 'oP') wynoszące mniej niż 14 dni może być sygnałem do dokładniejszego zbadania danych, a opóźnienie zgonów mniejsze niż tydzień lub zgony występujące zanim nastąpi diagnoza świadczą o mocnej potencjalnej manipulacji i błędach w raportowaniu danymi. Oczywiście 'wskaźnik opóźnienia' jest jedynie wskaźnikiem, który powinien być sygnałem do dokładnego sprawdzenia danych. Poniżej na przykładowym Wykresie nr 5 pokazano jak powinien wyglądać wykres idealny zgonów następujących conajmniej 14 dni po diagnozie.

Wykres nr 5

– Efektywność lockdown'u- 'EfL'

Wprowadzony lockdown miał spłaszczyć krzywą zgodnie z Rysunkiem nr 1. Tak więc realny wpływ 'lockdown'u, objawiać się powinien zmniejszoną ilością szczytowych potwierdzonych przypadków/zakażeń (czyli pojawienia się symptomów) i zmiany w przebiegu rozprzestrzeniania się wirusa powinny być zauważalne po ok. 5 dniach (w zależności od symptomów) od potwierdzenia przypadku/zakażenia [13] (czyli ok. 5 dni od ogłoszeniu lockdown'u) i ok. 15 dni od czasu potwierdzenia przypadku do momentu zgonu (od 15 do 22 dni [13] po ogłoszeniu lockdown'u). Na Wykresie nr 6 zaprezentowano przykład, który został opisany poniżej wraz z objaśnieniem legendy:

- 'Przypadki' oznacza rzeczywistą ilość przypadków.
- 'Przypadki (rozk. norm.)' oznacza krzywą rozkładu normalnego dopasowaną do 'Przypadki'.
- 'Przypadki wg Expon.(R0(1)...)' oznacza krzywą dzwonową (rozkład normalny) teoretycznej ilości przypadków jakie wystąpiłyby w sytuacji kontynuacji trendu R sprzed lockdownu czyli gdyby lockdown nie został wprowadzony.
- 'Przypadki (lockdown)' oznacza teoretyczną ilość przypadków gdyby założyć, że lockdown zaczął się jeszcze przed pandemią/epidemią czyli wspomniane wcześniej 'spłaszczenie krzywej'.
- 'R0(1)...' oznacza wartości wskaźnika R na podstawie 'Przypadki' sprzed lockdown'u.
- 'R'0(1)...' oznacza wartości wskaźnika R na podstawie 'Przypadki' po lockdown'ie.
- 'R0(1)... (rozk. norm.)' oznacza wartości wskaźnika R na podstawie 'Przypadki (rozk. norm.)'.
- 'R0...' oznacza wartość wskaźnika R dla 'Przypadki (lockdown)' czyli 'spłaszczonej krzywej'.
- 'R=1' oznacza punkt, który jeśli jest przecinany podczas spadku oznacza szczyt przypadków/zakażeń.
- 'Expon.(R0(1)...)' oznacza trend wartości wskaźnika 'R0(1)...' czyli sprzed lockdown'u. Jest to trend o określonym współczynniku redukcji $WRR < 1$.
- 'Expon.(R'0(1)...)' oznacza trend wartości wskaźnika 'R'0(1)...' czyli po lockdown'ie. Jest to trend o określonym współczynniku redukcji $WRR < 1$.

Wykres nr 6

Na powyższym wykresie widać, że wprowadzenie lockdown'u przyniosło wyższy szczyt przypadków/zakażeń. Liczba przypadków rzeczywistych ('Przypadki') jest większa od liczby przypadków teoretycznych ('Przypadki wg Expon.(R0(1)...)'). Wyraźne spłaszczenie trendu R po lockdown'ie (Expon.(R'0(1)...)) w stosunku do wskaźnika R wg rozkładu normalnego (R0(1)... (rozk. norm.)) czyli $WRR(\text{Expon.}(R'0(1)...)) > WRR(R0(1)... \text{ (rozk. norm.)})$ świadczy o braku wpływu lockdown'u.

Pozytywny efekt lockdownu powinien być widoczny w postaci niższego szczytu i zmniejszonej maksymalnej ilości przypadków/zakażeń. W przypadku wprowadzenia lockdown'u jeszcze przed pandemią/epidemią rozprzestrzenianie się wirusa powinno wyglądać według 'spłaszczonej krzywej' ('Przypadki (lockdown)'). Wprowadzenie go już po rozpoczęciu się pandemii/epidemii logicznie powinno skutkować chęcią powrotu przebiegu (kolor fioletowy) do 'spłaszczonej krzywej' - $WRR(\text{Expon.}(R'0(1)...)) < WRR(\text{Expon.}(R0(1)...))$. Na poniższym wykresie pokazano tylko dla informacji 'spłaszczenie krzywej' w kolorze niebieskim (przy wprowadzeniu lockdown'u przed pandemią/epidemią [6, 55, 57]) i przypuszczalny przebieg w kolorze fioletowym.

Na wykresach omówionych powyżej, podczas dalszej analizy zaznaczono daty rozpoczęcia i zakończenia lockdown'ów. Dane dotyczące dat lockdown'ów przyjęto na podstawie [15].

- Współczynnik zgodności (korelacji) 'r'.

Wyliczany w celu oszacowania błędów/manipulacji danymi.

Współczynnik zgodności przebiegu pandemii z rozkładem normalnym (przebieg naturalny) w celu porównania poszczególnych krajów obliczono poprzez wyznaczenie współczynnika korelacji Pearsona 'R'. Poniżej przedstawiono przykładowy Wykres nr 7.

Wykres nr 7

Jako w pełni poprawny (bazując na Niemczech) przyjęto wynik korelacji o $r \geq 0.95$ pozwalając na lekkie niedopasowanie, lekką niesymetryczność krzywej rozkładu normalnego. Wartości poniżej 0.95 przyjęto jako sygnał potencjalnych błędów/manipulacji danymi.

Wykresów wskaźnika zgodności nie podano w niniejszej analizie. Zaprezentowano jedynie wyniki.

2. Wskaźnik błędów/manipulacji danymi 'M'

Jako miarę wskaźnika przyjęto wartość procentową. Na wskaźnik należy patrzeć w odniesieniu do innych krajów. Wartość 100% nie oznacza, że dany kraj na 100% manipulował lub podawał błędne dane, ale oznacza najwyższe tego prawdopodobieństwo w stosunku do innych krajów. Odnośnie każdego kraju, który potencjalnie ma wartość większą niż 0, powinno być przeprowadzone osobne śledztwo. Im wyższa wartość tym wyższa konieczność bardzo dokładnego zbadania danego kraju w tym zakresie.

Wskaźnik błędów/manipulacji danymi przyjęto na podstawie 4 wcześniej objaśnionych elementów, którym przypisano różne wartości M:

- Wskaźnika opóźnienia 'oP'
Założono, że opóźnienie powyżej 14 dni daje $M=0\%$, 10-13 dni $M=10\%$, 6-9 dni $M=20\%$, 1-5 dni $M=30\%$ i ≤ 0 dni $M=35\%$.
- Współczynnika zgodności 'r'
Założono, że korelacja $r \geq 95$ daje $M=0\%$, $95 > r \geq 90$ $M=15\%$, $90 > r \geq 80$ $M=20\%$, $80 > r \geq 70$ $M=25\%$, $70 > r \geq 50$ $M=30\%$, $50 > r \geq 0$ $M=35\%$.
- Zgodności szczytu
W przypadku braku zgodności wystąpienia szczytu przypadków bądź zgonów tego samego dnia co przewidywany wg $R_0(1)...$ (rozk. norm.) dla krajów z lockdown'em i trendu $R_0(1)...$ dla krajów bez lockdown'u przyjmuje się wskaźnik błędów/manipulacji danymi $M=15\%$. W przypadku zgodności $M=0\%$.
- Oscylowanie ' $R_{(R-1)}$ '
W przypadku oscylacji R o niewielkiej amplitudzie wokół $R=1$ przyjmuje się $M=15\%$.

Suma wszystkich wartości M dla poszczególnych elementów daje sumaryczny wskaźnik błędów/manipulacji danymi M.

3. Ogólne dane do analizy wykresów:

- Wykorzystano oficjalne dane WHO [14]
- Dla każdego wykresu rzeczywistych danych przypadków/zakażeń i zgonów dopasowano krzywe dzwonowe rozkładu normalnego
- Wykresy przypadków/zakażeń, zgonów, wskaźnika R obliczono i wykonano w oparciu o średnią 5- dniową
- Wykres skumulowany bazuje na codziennych przypadkach/zakażeniach i zgonach
- Koniec pierwszej fali przyjęto na okres wakacyjny czerwiec- lipiec 2020.

4. Objasnienia do wykresów:

- 'rozk. norm.' - oznacza krzywą rozkładu normalnego dopasowaną do ilości przypadków/zakażeń lub zgonów
- $R_0(1)...$ - oznacza wskaźnik $R_0, 1, 2 \dots$ itd. dla 1 fali przed lockdown'em.
- $R'_0(1)...$ - oznacza wskaźnik $R_0, 1, 2 \dots$ itd. dla 1 fali podczas lockdown'u.
- $R''_0(1)...$ - oznacza wskaźnik $R_0, 1, 2 \dots$ itd. dla 1 fali po lockdown'ie czyli przy braku jego wpływu.
- Expon. - oznacza linie trendu dla wskaźnika $R_0(1)...$ (przed lockdown'em), $R'_0(1)...$ (w czasie lockdown'u) i $R''_0(1)...$ (po lockdown'ie).

WYNIKI I OBSERWACJA:

1. Wyniki i obserwacja

1.1 Niemcy

1.1.1 Wykresy sum (skumulowane przypadki/zakażenia i zgony podczas pierwszej fali) przedstawiono w skali logarytmicznej.

1.1.1.1 Poniżej pokazano wykres rzeczywistych skumulowanych przypadków/zakażeń oraz dopasowaną krzywą skumulowanych przypadków/zakażeń rozkładu normalnego (Wykres nr 8Np)

Wykres nr 8Np

Obserwacja:

- Widać, że przypadki/zakażenia podczas pandemii przebiegają zgodnie z rozkładem normalnym, krzywa rzeczywista 'zaokrąglą się' i od samego początku pandemia naturalnie zwalnia (WRR=0.9915 dla wskaźnika 'R0(1)... (rozk. norm.)'). Jednakże pod koniec kwietnia krzywa rzeczywista zaczyna się oddalać od krzywej rozkładu normalnego, co wymaga sprawdzenia.

1.1.1.2 Poniżej pokazano wykres rzeczywistych skumulowanych zgonów oraz dopasowaną krzywą skumulowanych zgonów rozkładu normalnego (Wykres nr 8Nz)

Wykres nr 8Nz

Obserwacja:

- Widać, że zgony podczas pandemii przebiegają zgodnie z rozkładem normalnym, krzywa rzeczywista 'zaokrąglą się' i od samego początku pandemia zwalnia (WRR=0.9923 dla wskaźnika 'R0(1)... (rozk.

norm.)'). Jednakże ok. 10 maja krzywa rzeczywista zaczyna się oddalać od krzywej rozkładu normalnego, co wymaga sprawdzenia.

1.1.2 Wskaźnik opóźnienia oP (Wykres nr 9N)

Wykres nr 9N

Obserwacja:

- Niemcy zgodnie z zasadą 'Ordnung muss sein'- ludzie umierali 14 dni po diagnozie.

1.1.3 Spójrzmy w takim razie na wskaźnik R i dzienny wykres przypadków/zakażeń oraz zgonów

1.1.3.1 Poniżej pokazano wykres dla przypadków/zakażeń (Wykres nr 10Np) podając również daty rozpoczęcia i zakończenia lockdown'ów

Wykres nr 10Np

Obserwacja:

- Na podstawie trendu 'Expon.(R0(1)...)' dostępnej przed oczekiwanym efektem lockdown'u można było stwierdzić, że rosnąca ilość przypadków ('Przypadki') zwalniała naturalnie.
- Na podstawie trendu 'Expon.('R0(1)...)', czyli dla naturalnego przebiegu pandemii przed lockdownem, prawidłowo można było wskazać szczyt przypadków/zakażeń tj. $\text{Expon.}(R_0(1)\dots)=1$ dla maksimum przypadków/zakażeń.
- Zgodność przebiegu z rozkładem normalnym ('Zgony (rozk. norm.)') jest akceptowalna, $r \geq 0.95$.
- Przyrost ilości przypadków nie zwolnił w czasie lockdown'u
 $\text{WRR}(\text{Expon}(R_0(1)\dots)) < \text{WRR}(\text{Expon.}(R^0(1)\dots))$, co oznacza brak jego pozytywnego wpływu.
 Następnie ilość przypadków/zakażeń wygasła aż do osiągnięcia niskiego poziomu, który był następnie cały czas utrzymywany.
- Po zakończeniu lockdown'u ilość przypadków/zakażeń utrzymała się na niskim poziomie.
- $R_0(1)\dots(\text{rozk. norm.})=1$ dla maksimum przypadków, co oznacza, że krzywa rozkładu normalnego prawidłowo wskazała szczyt.

1.1.3.2 Poniżej pokazano wykres dla zgonów (Wykres nr 10Nz) podając również daty rozpoczęcia i zakończenia lockdown'ów

Wykres nr 10Nz

Obserwacja:

- Na podstawie trendu 'Expon.(R0(1)...)' dostępnej przed oczekiwanym efektem lockdown'u można było stwierdzić, że rosnąca ilość zgonów ('Zgony') zwalniała naturalnie.
- Na podstawie trendu 'Expon.(R0(1)...)', czyli dla naturalnego przebiegu pandemii przed lockdown'em, z niewielkim błędem (ok. 4 dni) można było wskazać szczyt zgonów tj. $\text{Expon.}(R_0(1)\dots)=1$ dla maksimum zgonów.
- Zgodność przebiegu z rozkładem normalnym ('Zgony (rozk. norm.)') jest akceptowalna, $r \geq 0.95$.
- Przyrost ilości zgonów nie zwolnił w czasie lockdown'u.
 $\text{WRR}(\text{Expon}(R_0(1)\dots)) < \text{WRR}(\text{Expon}(R'0(1)\dots))$, co oznacza brak jego pozytywnego wpływu.
 Następnie ilość zgonów wygasła aż do osiągnięcia niskiego poziomu.
- Po zakończeniu lockdown'u ilość zgonów wygasła praktycznie całkowicie.
- $R_0(1)\dots(\text{rozk. norm.})=1$ dla maksimum zgonów, co oznacza, że krzywa rozkładu normalnego prawidłowo wskazała szczyt.

1.1.4 Na podstawie powyższych elementów poniżej przedstawiono tabelaryczne (Tabela nr. 1N) podsumowanie (czerwony kolor sygnalizuje potencjalne; kolor niebieski zgodność).

	WYNIKI	
	PRZYPADKI	ZGONY
LOCKDOWN		
CZY BYŁO MOŻLIWE PRZEWIDZENIE PRZED LOCKDOWN'EM, ŻE PANDEMIA/EPIDEMIA ZWALNIA NATURALNIE?	TAK	TAK
WSPÓLCZYNNIK REDUKCJI- WRR(Expon.(R0(1)...))	0.9908	0.9931
WSPÓLCZYNNIK REDUKCJI- WRR'(Expon.(R'0(1)...))	0.9984	0.9971
POZYTYWNY EFEKT LOCKDOWN'U- Efł	NIE	NIE
BŁĘDY/MANIPULACJA DANYMI		
WSPÓLCZYNNIK ZGODNOŚCI r	0.96	0.95
OSCYLACJA WOKÓŁ R-1	NIE	NIE
SZCZYT ZGODNY Z R0(1)...(rozk. norm.)	TAK	TAK
WSKAŹNIK OPOŹNIENIA- oP		14 DNI
WSKAŹNIK SKALI BŁĘDÓW/MANIPULACJI DANYMI	0%	0%

Tabela nr 1N

1.2 Zjednoczone Królestwo

1.2.1 Wykresy sum (skumulowane przypadki/zakażenia i zgony podczas pierwszej fali) przedstawiono w skali logarytmicznej.

1.2.1.1 Poniżej pokazano wykres rzeczywistych skumulowanych przypadków/zakażeń oraz dopasowaną krzywą skumulowanych przypadków/zakażeń rozkładu normalnego (Wykres nr 8Up)

Wykres nr 8Up

Obserwacja:

- Widać, że przypadki/zakażenia podczas pandemii przebiegają zgodnie z rozkładem normalnym, krzywa rzeczywista 'zaokrąglą się' i od samego początku pandemia naturalnie zwalnia ($WRR=0.9931$ dla wskaźnika 'R0(1)... (rozk. norm.)'). Jednakże ok. 20 kwietnia krzywa rzeczywista zaczyna się oddalać od krzywej rozkładu normalnego, co wymaga sprawdzenia.

1.2.1.2 Poniżej pokazano wykres rzeczywistych skumulowanych zgonów oraz dopasowaną krzywą skumulowanych zgonów rozkładu normalnego (Wykres nr 8Nz)

Wykres nr 8Nz

Obserwacja:

- Widać, że zgony podczas pandemii przebiegają zgodnie z rozkładem normalnym, krzywa rzeczywista 'zaokrąglą się' i od samego początku pandemia naturalnie zwalnia ($WRR=0.9923$ dla wskaźnika 'R0(1)... (rozk. norm.)'). Jednakże ok. 20 kwietnia krzywa rzeczywista zaczyna się oddalać od krzywej rozkładu normalnego, co wymaga sprawdzenia.

1.2.2 Wskaźnik opóźnienia oP (Wykres nr 9U)

Wykres nr 9U

Obserwacja:

- UK to nie Niemcy, wobec powyższego ludzie umierali ok. 2-5 dni po diagnozie w okresie wzrostowym. Natomiast dla okresu spadkowego okazuje się, że pacjenci umierali zanim zostali zdiagnozowani! Czyli zgon „covidowy” u pacjentów następował nawet wcześniej niż na niego zachorowali! Jak na medycynę zachodnią wynik to niesamowity i ewidentnie wskazujący na błędy/manipulacje danymi. W przypadku UK niektóre manipulacje rządowe ujrzały światło dzienne [16], a o ilu nie wiemy ...?

1.2.3 Spójrzmy w takim razie na wskaźnik R i dzienny wykres przypadków/zakażeń oraz zgonów

1.2.3.1 Poniżej pokazano wykres dla przypadków/zakażeń (Wykres nr 10Up) podając również daty rozpoczęcia i zakończenia lockdown'ów

Wykres nr 10Up

Obserwacja:

- Dopasowanie krzywej rozkładu normalnego mogłoby być również szersze (bardziej dopasowane również do odcinka spadkowego krzywej) jednakże odcinek wzrostowy idealnie przebiega wg rozkładu normalnego i takie dopasowanie pokazano. Poszerzony rozkład normalny pogorsza absurdalny wskaźnik σP i przesuną szczyt przypadków/zakażeń.
- Na podstawie trendu 'Expon.(R0(1)...)' dostępnej przed oczekiwanym efektem lockdown'u można było stwierdzić, że rosnąca ilość przypadków ('Przypadki') zwalniała naturalnie.
- Na podstawie trendu 'Expon.(R0(1)...)', czyli dla naturalnego przebiegu pandemii przed lockdownem, prawidłowo można było wskazać szczyt przypadków/zakażeń tj. $\text{Expon.}(R0(1)...)=1$ dla maksimum przypadków/zakażeń.
- Zgodność przebiegu z rozkładem normalnym ('Zgony (rozk. norm.)') jest niższa od przyjętej wg Niemiec, $r < 0.95$.
- Przyrost ilości przypadków nie zwolnił w czasie lockdown'u
 $\text{WRR}(\text{Expon}(R0(1)...)) < \text{WRR}(\text{Expon.}(R'0(1)...))$, co oznacza brak jego pozytywnego wpływu.
 Zastanawiająca jest oscylacja 'R'0(1)...' wokół 1 w czasie lockdown'u, co może świadczyć o celowym przedłużaniu pandemii.
- Po zakończeniu lockdown'u ilość przypadków/zakażeń utrzymała się na niskim poziomie i pojawiła się podejrzana oscylacja 'R'0(1)...' wokół 1, co może świadczyć o celowym utrzymywaniu pandemii.
- $R0(1)...(\text{rozk. norm.}) \neq 1$ dla maksimum przypadków (ok. 2 maja), co oznacza, że krzywa $R0(1)...$ rozkładu normalnego nieprawidłowo wskazała szczyt.

1.2.3.2 Poniżej pokazano wykres dla zgonów (Wykres nr 10Uz) podając również daty rozpoczęcia i zakończenia lockdown'ów

Wykres nr 10Uz

Obserwacja:

- Na podstawie linii trendu 'Expon.(R0(1)...)' dostępnej przed oczekiwanym efektem lockdown'u można było stwierdzić, że rosnąca ilość zgonów ('Zgony') zwalniała naturalnie.
- Na podstawie trendu 'Expon.(R0(1)...)', czyli dla naturalnego przebiegu pandemii przed lockdownem, prawidłowo można było wskazać szczyt zgonów tj. $\text{Expon.}(R0(1)...)=1$ dla maksimum zgonów.
- Zgodność przebiegu z rozkładem normalnym ('Zgony (rozk. norm.)') jest niższa od przyjętej wg Niemiec, $r < 0.95$.
- Przyrost ilości zgonów nie zwolnił w czasie lockdown'u
 $\text{WRR}(\text{Expon}(R0(1)...)) < \text{WRR}(\text{Expon.}(R'0(1)...))$, co oznacza brak jego pozytywnego wpływu.
- Po zakończeniu lockdown'u ilość zgonów wygasła.
- $R0(1)...(\text{rozk. norm.})=1$ dla maksimum zgonów, co oznacza, że krzywa $R0(1)...$ rozkładu normalnego prawidłowo wskazała szczyt.

1.2.4 Na podstawie powyższych elementów poniżej przedstawiono tabelaryczne (Tabela nr. 1N) podsumowanie (czerwony kolor sygnalizuje potencjalne; kolor niebieski zgodność).

	WYNIKI	
	PRZYPADKI	ZGONY
LOCKDOWN		
CZY BYŁO MOŻLIWE PRZEWIDZENIE PRZED LOCKDOWN'EM, ŻE PANDEMIA/EPIDEMIA ZWALNIA NATURALNIE?	TAK	TAK
WSPÓLCZYNNIK REDUKCJI- WRR(Expon.(R0(1)...))	0.9891	0.9892
WSPÓLCZYNNIK REDUKCJI- WRR'(Expon.(R'0(1)...))	0.9994	0.9994
POZYTYWNY EFEKT LOCKDOWN'U- EFL	NIE	NIE
BŁĘDY/MANIPULACJA DANYMI		
WSPÓLCZYNNIK ZGODNOŚCI r	0.76	0.75
OSCYLACJA WOKÓŁ R~1	TAK	NIE
SZCZYT ZGODNY Z R0(1)...(rozk. norm.)	NIE	TAK
WSKAŹNIK OPOŹNIENIA- oP	2-5 DNI I PRZED DIAGNOZA	
WSKAŹNIK SKALI BŁĘDÓW/MANIPULACJI DANYMI	88%	58%

Tabela nr 1U

1.3 Polska

1.3.1 Wykresy sum (skumulowane przypadki/zakażenia i zgony podczas pierwszej fali) przedstawiono w skali logarytmicznej.

1.3.1.1 Poniżej pokazano wykres rzeczywistych skumulowanych przypadków/zakażeń oraz dopasowaną krzywą skumulowanych przypadków/zakażeń rozkładu normalnego (Wykres nr 8Pp)

Wykres nr 8Pp

Obserwacja:

- Widać, że krzywa rzeczywista 'zaokrąglą się' i od samego początku pandemia naturalnie zwalnia ($WRR=0.9894$ dla wskaźnika ' $R_0(1)...$ (rozk. norm.)'). Jednakże ok. 20 kwietnia krzywa rzeczywista zaczyna się oddalać od krzywej rozkładu normalnego, co wymaga sprawdzenia.

1.3.1.2 Poniżej pokazano wykres rzeczywistych skumulowanych zgonów oraz dopasowaną krzywą skumulowanych zgonów rozkładu normalnego (Wykres nr 8Pz)

Wykres nr 8Pz

Obserwacja:

- Widać, że zgony podczas pandemii przebiegają zgodnie z rozkładem normalnym, krzywa rzeczywista 'zaokrąglą się' i od samego początku pandemia naturalnie zwalnia ($WRR=0.9923$ dla wskaźnika ' $R_0(1)...$ (rozk. norm.)'). Jednakże pod koniec maja krzywa rzeczywista zaczyna się oddalać od krzywej rozkładu normalnego, co wymaga sprawdzenia.

1.3.2 Wskaźnik opóźnienia oP (Wykres nr 9P)

Wykres nr 9P

Obserwacja:

- W Polsce ludzie umierali ok. 8-14 dni po diagnozie w okresie wzrostowym, co mogłoby wydawać się zastanawiającym. Natomiast dla okresu spadkowego pandemia nie zaczęła naturalnie hamować, co potwierdza wcześniejsze przypuszczenie, iż ok. 20 kwietnia coś się zaczęło dziać.

1.3.3 Spójrzmy w takim razie na wskaźnik R i dzienny wykres przypadków/zakażeń oraz zgonów

1.3.3.1 Poniżej pokazano wykres dla przypadków/zakażeń (Wykres nr 10Pp) podając również daty rozpoczęcia i zakończenia lockdown'ów

Obserwacja:

- Na podstawie linii trendu 'Expon.(R0(1)...)' dostępnej przed oczekiwanym efektem lockdown'u można było stwierdzić, że rosnąca ilość przypadków ('Przypadki') zwalniała naturalnie.
- Na podstawie trendu 'Expon.(R0(1)...)', czyli dla naturalnego przebiegu pandemii przed lockdownem, nie można było wskazać szczytu przypadków/zakażeń tj. $\text{Expon.}(R0(1)) \neq 1$ dla maksimum przypadków/zakażeń.
- Zgodność przebiegu z rozkładem normalnym ('Zgony (rozk. norm.)') jest niższa od przyjętej wg Niemiec, $r < 0.95$.
- Przyrost ilości przypadków nie zwolnił w czasie lockdown'u $\text{WRR}(\text{Expon}(R0(1)...)) < \text{WRR}(\text{Expon.}(R^0(1)...))$, co oznacza brak jego pozytywnego wpływu. Zastanawiająca jest oscylacja R wokół 1 w czasie lockdown'u, co może świadczyć o celowym przedłużaniu pandemii.
- Po zakończeniu lockdown'u ilość przypadków/zakażeń utrzymała się na szczytowym poziomie i pojawiła się podejrzana oscylacja R wokół 1, co może świadczyć o celowym przedłużaniu pandemii.
- $R0(1)...(\text{rozk. norm.}) \neq 1$ dla maksimum przypadków (ok. 10 czerwca), co oznacza, że krzywa $R0(1)...$ rozkładu normalnego nieprawidłowo wskazała szczyt.

1.3.3.2 Poniżej pokazano wykres dla zgonów (Wykres nr 10Pz) podając również daty rozpoczęcia i zakończenia lockdown'ów

Wykres nr 10Pz

Obserwacja:

- Na podstawie linii trendu 'Expon.(R0(1)...)' dostępnej przed oczekiwanym efektem lockdown'u można było stwierdzić, że rosnąca ilość zgonów ('Zgony') zwalniała naturalnie.
- Na podstawie trendu 'Expon.(R0(1)...)', czyli dla naturalnego przebiegu pandemii przed lockdownem, nie można było wskazać szczytu zgonów tj. $\text{Expon.}(R_0(1)) \neq 1$ dla maksimum zgonów.
- Zgodność przebiegu z rozkładem normalnym ('Zgony (rozk. norm.)') jest niższa od przyjętej wg Niemiec, $r < 0.95$.
- Przyrost ilości zgonów nie zwolnił w czasie lockdown'u
 $\text{WRR}(\text{Expon}(R_0(1)...)) < \text{WRR}(\text{Expon}(R^0(1)...))$, co oznacza brak jego pozytywnego wpływu.
- Po zakończeniu lockdown'u ilość zgonów utrzymała się na niższym poziomie.
- $R_0(1) \dots (\text{rozk. norm.}) = 1$ dla maksimum zgonów, co oznacza, że krzywa $R_0(1) \dots$ rozkładu normalnego prawidłowo wskazała szczyt.

1.3.4 Na podstawie powyższych elementów poniżej przedstawiono tabelaryczne (Tabela nr. 1N) podsumowanie (czerwony kolor sygnalizuje potencjalne; kolor niebieski zgodność).

	WYNIKI	
	PRZYPADKI	ZGONY
LOCKDOWN		
CZY BYŁO MOŻLIWE PRZEWIDZENIE PRZED LOCKDOWN'EM, ŻE PANDEMIA/EPIDEMIA ZWALNIA NATURALNIE?	TAK	TAK
WSPÓLCZYNNIK REDUKCJI- $\text{WRR}(\text{Expon.}(R_0(1) \dots))$	0.9841	0.9973
WSPÓLCZYNNIK REDUKCJI- $\text{WRR}'(\text{Expon.}(R^0(1) \dots))$	0.9990	0.9986
POZYTYWNY EFEKT LOCKDOWN'U- EfL	NIE	NIE
BŁĘDY/MANIPULACJA DANYMI		
WSPÓLCZYNNIK ZGODNOŚCI r	0.38	0.74
OSCYLACJA WOKÓŁ $R \sim 1$	TAK	NIE
SZCZYT ZGODNY Z $R_0(1) \dots (\text{rozk. norm.})$	NIE	TAK
WSKAŹNIK OPOŹNIENIA- oP	8-14 i BRAK	
WSKAŹNIK SKALI BŁĘDÓW/MANIPULACJI DANYMI	83%	43%

Tabela nr 1P

1.4 Białoruś (kraj bez lockdown'u)

1.4.1 Wykresy sum (skumulowane przypadki/zakażenia i zgony podczas pierwszej fali) przedstawiono w skali logarytmicznej.

1.4.1.1 Poniżej pokazano wykres rzeczywistych skumulowanych przypadków/zakażeń oraz dopasowaną krzywą skumulowanych przypadków/zakażeń rozkładu normalnego (Wykres nr 8Bp)

Wykres nr 8Bp

Obserwacja:

- Widać, że przypadki/zakażenia podczas pandemii przebiegają po krzywej rozkładu normalnego, krzywa rzeczywista 'zaokrąglą się' i od samego początku pandemia naturalnie zwalnia ($WRR=0.9512$ dla wskaźnika 'R0(1)... (rozk. norm.)'). Jednakże pod koniec maja krzywa rzeczywista zaczyna się oddalać od krzywej rozkładu normalnego.

1.4.1.2 Poniżej pokazano wykres rzeczywistych skumulowanych zgonów oraz dopasowaną krzywą skumulowanych zgonów rozkładu normalnego (Wykres nr 8Bz)

Wykres nr 8Bz

Obserwacja:

- Widać, że krzywa rzeczywista 'zaokrąglą się' i od samego początku pandemia naturalnie zwalnia ($WRR=0.9958$ dla wskaźnika 'R0(1)... (rozk. norm.)'). Jednakże pod koniec maja krzywa rzeczywista zaczyna się oddalać od krzywej rozkładu normalnego.

1.4.2 Wskaźnik opóźnienia oP (Wykres nr 9B)

Wykres nr 9B

Obserwacja:

- Na Białorusi, w okresie wzrostowym, ludzie umierali tego samego dnia w którym byli zdiagnozowani, co wydaje się absurdem. Natomiast dla okresu spadkowego zaczęły dziać się dziwne rzeczy i pandemia nie zaczęła naturalnie hamować, co potwierdza wcześniejsze przypuszczenie, iż pod koniec maja coś się zaczęło dziać.

1.4.3 Spójrzmy w takim razie na wskaźnik R i dzienny wykres przypadków/zakażeń oraz zgonów

1.4.3.1 Poniżej pokazano wykres dla przypadków/zakażeń (Wykres nr 10Bp).

Wykres nr 10Bp

Obserwacja:

- Wskaźnik 'R0(1)...' dla naturalnego przebiegu został ograniczony do dnia kiedy ilości rzeczywiste przypadków/zakażeń zaczynają mocniej odbiegać od dopasowanej krzywej ilości przypadków/zakażeń dla rozkładu normalnego.
- Krzywa rozkładu normalnego mogłaby być dopasowana szerzej, jednakże wybrano lepsze dopasowanie podczas wznoszenia krzywej. Nie zmienia to jednak wiele w kwestii absurdalnego wskaźnika opóźnienia.
- Pandemia zwalnia naturalnie bez lockdown'u do ok. końca maja. Potem pojawiła się podejrzana oscylacja 'R'0(1)...' wokół 1, co może świadczyć o celowym przedłużaniu pandemii.
- Trend Expon.(R0(1)...) dla naturalnego przebiegu prawidłowo wskazał szczyt przypadków/zakażeń tj. Expon.(R0(1)...) = 1 dla maksimum przypadków/zakażeń.

1.4.3.2 Poniżej pokazano wykres dla zgonów (Wykres nr 10Bz).

Wykres nr 10Bz

Obserwacja:

- Wskaźnik 'R0(1)...' dla naturalnego przebiegu został ograniczony do dnia kiedy ilości rzeczywiste zgonów zaczynają mocniej odbiegać od dopasowanej krzywej ilości zgonów dla rozkładu normalnego.
- Krzywa rozkładu normalnego mogłaby być inaczej dopasowana, jednakże wybrano dopasowanie nie pogarszające absurdalnego wskaźnika opóźnienia.

- Pandemia zwalnia naturalnie bez lockdown'u do ok. końca maja. Potem pojawia się podejrzana oscylacja 'R'0(1)...' wokół 1, która utrzymywała ilość zgonów na poziomie szczytowym, co może świadczyć o celowym przedłużaniu pandemii.
- Trend Expon.(R0(1)...) dla naturalnego przebiegu prawidłowo wskazał szczyt przypadków/zakażeń tj. Expon.(R0(1)...) = 1 dla maksimum przypadków/zakażeń.
- W przypadku Białorusi należy być ostrożnym w interpretacji danych zgonów. Ich dzienna ilość była bardzo mała (zaledwie kilka).

1.4.4 Na podstawie powyższych elementów poniżej przedstawiono tabelaryczne (Tabela nr. 1N) podsumowanie (czerwony kolor sygnalizuje potencjalne; kolor niebieski zgodność).

	WYNIKI	
	PRZYPADKI	ZGONY
LOCKDOWN		
CZY BYŁO MOŻLIWE PRZEWIDZENIE PRZED LOCKDOWN'EM, ŻE PANDEMIA/EPIDEMIA ZWALNIA NATURALNIE?	-	-
WSPÓŁCZYNNIK REDUKCJI- WRR(R0(1)... (rozk. norm.))	0.9964	0.9958
WSPÓŁCZYNNIK REDUKCJI- WRR'(Expon.(R'0(1)...))	-	-
POZYTYWNY EFEKT LOCKDOWN'U- EfL	-	-
BŁĘDY/MANIPULACJA DANymi		
WSPÓŁCZYNNIK ZGODNOŚCI	0.83	0.31
OSCYLACJA WOKÓŁ R~1	TAK	TAK
SZCZYT ZGODNY Z Expon.(R0(1)...)	TAK	TAK
WSKAŹNIK OPOŹNIENIA- oP		0 DNI
WSKAŹNIK SKALI BŁĘDÓW/MANIPULACJI DANymi	65%	80%

Tabela nr 1B

1.5 Estonia (kraj bez lockdown'u)

1.5.1 Wykresy sum (skumulowane przypadki/zakażenia i zgony podczas pierwszej fali) przedstawiono w skali logarytmicznej.

1.5.1.1 Poniżej pokazano wykres rzeczywistych skumulowanych przypadków/zakażeń oraz dopasowaną krzywą skumulowanych przypadków/zakażeń rozkładu normalnego (Wykres nr 8Ep)

Wykres nr 8Ep

Obserwacja:

- Widać, że krzywa rzeczywista 'zaokrągliła się' i od samego początku pandemia naturalnie zwalnia ($WRR=0.9915$ dla wskaźnika ' $R_0(1)$... (rozk. norm.)'). Pod koniec czerwca fala/pandemia jest w zasadzie zakończona. Jednakże pod koniec maja krzywa rzeczywista zaczyna się oddalać od krzywej rozkładu normalnego, co wymaga sprawdzenia.

1.5.1.2 Poniżej pokazano wykres rzeczywistych skumulowanych zgonów oraz dopasowaną krzywą skumulowanych zgonów rozkładu normalnego (Wykres nr 8Ez)

Wykres nr 8Ez

Obserwacja:

- Widać, że krzywa rzeczywista 'zaokrągliła się' i od samego początku pandemia naturalnie zwalnia ($WRR=0.9512$ dla wskaźnika ' $R_0(1)$... (rozk. norm.)'). Jednakże w połowie kwietnia krzywa rzeczywista zaczyna się oddalać od krzywej rozkładu normalnego, co wymaga sprawdzenia.

1.5.2 Wskaźnik opóźnienia oP (Wykres nr 9E)

Wykres nr 9E

Obserwacja:

- Dla okresu spadkowego miał miejsce duży skok, który spowodował wyraźne zaburzenie krzywej rozkładu normalnego dla zgonów i wskaźnik opóźnienia jest trudny do oszacowania. Uwzględniając jednak ten skok i następujący profil spadkowy widac opóźnienie ok. 8-14 dniowe.

1.5.3 Spójrzmy w takim razie na wskaźnik R i dzienny wykres przypadków/zakażeń oraz zgonów

1.5.3.1 Poniżej pokazano wykres dla przypadków/zakażeń (Wykres nr 10Ep).

Wykres nr 10Ep

Obserwacja:

- Wskaźnik 'R0(1)...' dla naturalnego przebiegu został ograniczony do dnia kiedy ilości rzeczywiste przypadków/zakażeń zaczynają mocniej odbiegać od dopasowanej krzywej ilości przypadków/zakażeń dla rozkładu normalnego.
- Pandemia zwalnia naturalnie bez lockdown'u.
- Trend Expon.(R0(1)...) dla naturalnego przebiegu dosyć prawidłowo wskazał szczyt przypadków/zakażeń tj. Expon.(R0(1)...) = 1 dla maksimum przypadków/zakażeń.

1.5.3.2 Poniżej pokazano wykres dla zgonów (Wykres nr 10Ez).

Wykres nr 10Ez

Obserwacja:

- Wskaźnik 'R0(1)...' dla naturalnego przebiegu został ograniczony do dnia kiedy ilości rzeczywiste zgonów zaczynają mocniej odbiegać od dopasowanej krzywej ilości zgonów dla rozkładu normalnego.
- Pandemia zwalnia naturalnie bez lockdown'u.
- Trend Expon.(R0(1)...) dla naturalnego przebiegu dosyć prawidłowo wskazał szczyt zgonów tj. Expon.(R0(1)...) = 1 dla maksimum zgonów.
- W przypadku Estonii należy być ostrożnym w interpretacji danych zgonów. Ich dzienna ilość była bardzo mała (zaledwie kilka). Ponadto znaczenie ma nagły skok zgonów ok. 18 kwietnia.

1.5.4 Na podstawie powyższych elementów poniżej przedstawiono tabelaryczne (Tabela nr. 1E) podsumowanie (czerwony kolor sygnalizuje potencjalne; kolor niebieski zgodność).

	WYNIKI	
	PRZYPADKI	ZGONY
LOCKDOWN		
CZY BYŁO MOŻLIWE PRZEWIDZENIE PRZED LOCKDOWN'EM, ŻE PANDEMIA/EPIDEMIA ZWALNIA NATURALNIE?	-	-
WSPÓLCZYNNIK REDUKCJI- WRR(R0(1)... (rozk. norm.))	0.9915	0.9512
WSPÓLCZYNNIK REDUKCJI- WRR'(Expon.(R'0(1)...))	-	-
POZYTYWNY EFEKT LOCKDOWN'U- EfL	-	-
BŁĘDY/MANIPULACJA DANymi		
WSPÓLCZYNNIK ZGODNOŚCI	0.90	0.58
OSCYLACJA WOKÓŁ R~1	NIE	NIE
SZCZYT ZGODNY Z Expon.(R0(1)...)	TAK	TAK
WSKAŹNIK OPÓŹNIENIA- oP	8-13 DNI	
WSKAŹNIK SKALI BŁĘDÓW/MANIPULACJI DANymi	10%	35%

Tabela nr 1E

1.6 Łotwa (kraj bez lockdown'u)

1.6.1 Wykresy sum (skumulowane przypadki/zakażenia i zgony podczas pierwszej fali) przedstawiono w skali logarytmicznej.

1.6.1.1 Poniżej pokazano wykres rzeczywistych skumulowanych przypadków/zakażeń oraz dopasowaną krzywą skumulowanych przypadków/zakażeń rozkładu normalnego (Wykres nr 8Łp)

Wykres nr 8Łp

Obserwacja:

- Widać, że krzywa rzeczywista 'zaokrąglą się' i od samego początku pandemia naturalnie zwalnia ($WRR=0.9743$ dla wskaźnika 'R0(1)... (rozk. norm.)'). Jednakże w połowie kwietnia krzywa rzeczywista zaczyna się oddalać od krzywej rozkładu normalnego, co wymaga sprawdzenia.

1.6.1.2 Poniżej pokazano wykres rzeczywistych skumulowanych zgonów oraz dopasowaną krzywą skumulowanych zgonów rozkładu normalnego (Wykres nr 8Bz)

Wykres nr 8Bz

Obserwacja:

- Widać, że krzywa rzeczywista 'zaokrąglą się' i od samego początku pandemia naturalnie zwalnia ($WRR=0.9689$ dla wskaźnika 'R0(1)... (rozk. norm.)'). Jednakże ok. 20 maja krzywa rzeczywista zaczyna się oddalać od krzywej rozkładu normalnego, co wymaga sprawdzenia.

1.6.2 Wskaźnik opóźnienia oP (Wykres nr 9Ł)

Wykres nr 9Ł

Obserwacja:

- W ok. połowie kwietnia pandemia wciąż trwała i wygasanie spowolniło tworząc 'ogon', co może trochę utrudniać oszacowanie wskaźnika opóźnienia. Jednakże widać, że na Łotwie ludzie umierali nawet do 28 dni po zdiagnozowaniu, co jest bardzo dobrym wynikiem.

1.6.3 Spójrzmy w takim razie na wskaźnik R i dzienny wykres przypadków/zakażeń oraz zgonów

1.6.3.1 Poniżej pokazano wykres dla przypadków/zakażeń (Wykres nr 10Łp).

Wykres nr 10Łp

Obserwacja:

- Wskaźnik 'R0(1)...' dla naturalnego przebiegu został ograniczony do dnia kiedy ilości rzeczywiste przypadków/zakażeń zaczynają mocniej odbiegać od dopasowanej krzywej ilości przypadków/zakażeń dla rozkładu normalnego.
- Pandemia zwalnia naturalnie bez lockdown'u.
- Trend Expon.(R0(1)...) dla naturalnego przebiegu nieprawidłowo wskazał szczyt przypadków/zakażeń tj. Expon.(R0(1)...) \neq 1 dla maksimum przypadków/zakażeń.

1.6.3.2 Poniżej pokazano wykres dla zgonów (Wykres nr 10Łz).

Wykres nr 10Łz

Obserwacja:

- Wskaźnik 'R0(1)...' dla naturalnego przebiegu został ograniczony do dnia kiedy ilości rzeczywiste zgonów zaczynają mocniej odbiegać od dopasowanej krzywej ilości zgonów dla rozkładu normalnego.
- Pandemia zwalnia naturalnie bez lockdown'u.
- Trend Expon.(R0(1)...) dla naturalnego przebiegu nieprawidłowo wskazał szczyt przypadków/zakażeń tj. Expon.(R0(1)...) \neq 1 dla maksimum przypadków/zakażeń.
- W przypadku Łotwy należy być ostrożnym w interpretacji danych zgonów. Ich dzienna ilość była bardzo mała (zaledwie kilka).

1.6.4 Na podstawie powyższych elementów poniżej przedstawiono tabelaryczne (Tabela nr. 1Ł) podsumowanie (czerwony kolor sygnalizuje potencjalne; kolor niebieski zgodność).

	WYNIKI	
	PRZYPADKI	ZGONY
LOCKDOWN		
CZY BYŁO MOŻLIWE PRZEWIDZENIE PRZED LOCKDOWN'EM, ŻE PANDEMIA/EPIDEMIA ZWALNIA NATURALNIE?	-	-
WSPÓLCZYNNIK REDUKCJI- WRR(R0(1)... (rozk. norm.))	0.9984	0.9971
WSPÓLCZYNNIK REDUKCJI- WRR'(Expon.(R'0(1)...))	-	-
POZYTYWNY EFEKT LOCKDOWN'U- EfL	-	-
BŁĘDY/MANIPULACJA DANYMI		
WSPÓLCZYNNIK ZGODNOŚCI	0.84	0.65
OSCYLACJA WOKÓŁ R~1	NIE	NIE
SZCZYT ZGODNY Z Expon.(R0(1)...)	NIE	NIE
WSKAŹNIK OPÓŹNIENIA- oP	DO 28 DNI	
WSKAŹNIK SKALI BŁĘDÓW/MANIPULACJI DANYMI	35%	45%

Tabela nr 1Ł

2. Na koniec przedstawiono uproszczone wykresy porównawcze skumulowanych przypadków/zakażeń (Wykres nr 11p) i zgonów (wykres nr 11z) w skali logarytmicznej wybranych krajów w których nie był wprowadzony lockdown (niebieski kolor), lekkie ograniczenia (zielony kolor) i pełny lockdown (czerwony i pomarańczowy kolor).

Na obu wykresach widać wyraźnie, że wszystkie zebrane kraje bez lockdown'u lub z lekkimi ograniczeniami charakteryzowały się mniejszą liczbą przypadków/zakażeń i liczbą zgonów niż w krajach z lockdown'em.

Poniżej w Tabeli nr 2 również zaprezentowano 60 krajów z czołówki zakażeń i zgonów. Również na próżno tam szukać na wysokich pozycjach krajów bez lockdown'u lub z lekkimi ograniczeniami. Ciekawostką jest fakt, że zaledwie 28% krajów na świecie 'pokrywa' 80-90% pandemii, a 14% 'pokrywa' 63-78% pandemii. Zarówno w pierwszej jak i drugiej '30' przoduje Europa.

PIERWSZA '30' PRZYPADKÓW* (14.2% Z 212 KRAJÓW)				PIERWSZA '30' ZGONÓW* (14.2% Z 212 KRAJÓW)			
1	36.9	Qatar	Asia	1	1.24	San Marino	Europe
2	20.6	San Marino	Europe	2	0.85	Belgium	Europe
3	20.4	Bahrain	Asia	3	0.67	Andorra	Europe
4	16.9	Chile	South America	4	0.61	United Kingdom	Europe
5	13.2	Kuwait	Asia	5	0.61	Spain	Europe
6	11.7	Oman	Asia	6	0.58	Italy	Europe
7	11.3	Panama	North America	7	0.55	Sweden	Europe
8	11.2	Andorra	Europe	8	0.45	France	Europe
9	11.0	Armenia	Asia	9	0.42	United States	North America
10	10.4	United States	North America	10	0.38	Peru	South America
11	10.3	Peru	South America	11	0.37	Chile	South America
12	9.1	Brazil	South America	12	0.37	Sint Maarten	North America
13	8.2	Singapore	Asia	13	0.36	Netherlands	Europe
14	8.2	Luxembourg	Europe	14	0.35	Ireland	Europe
15	7.4	Moldova	Europe	15	0.35	Brazil	South America
16	7.1	Sweden	Europe	16	0.31	Jersey	Europe
17	6.9	Belarus	Europe	17	0.30	Ecuador	South America
18	5.7	United Arab Emirates	Asia	18	0.28	Mexico	North America
19	5.5	Belgium	Europe	19	0.28	Isle of Man	Europe
20	5.5	Spain	Europe	20	0.25	Moldova	Europe
21	5.3	Gibraltar	Europe	21	0.24	Canada	North America
22	5.3	Maldives	Asia	22	0.23	Switzerland	Europe
23	5.2	Ireland	Europe	23	0.23	Panama	North America
24	5.1	Russia	Europe	24	0.20	Montserrat	North America
25	5.1	Djibouti	Africa	25	0.20	Armenia	Asia
26	5.1	South Africa	Africa	26	0.19	Guernsey	Europe
27	5.1	Iceland	Europe	27	0.19	North Macedonia	Europe
28	4.6	Portugal	Europe	28	0.18	Luxembourg	Europe
29	4.5	Israel	Asia	29	0.16	Bolivia	South America
30	4.4	Bolivia	South America	30	0.16	Portugal	Europe
WIODĄCY KONTYNTENT PIERWSZEJ '30':			Europe	WIODĄCY KONTYNTENT PIERWSZEJ '30':			Europe
UDZIAŁ W PRZYPADKACH ŚWIATOWYCH PIERWSZEJ '30' (14.2% Z 212 KRAJÓW)*:			62.4%	UDZIAŁ W ZGONACH ŚWIATOWYCH PIERWSZEJ '30' (14.2% Z 212 KRAJÓW)*:			78.2%
DRUGA '30' PRZYPADKÓW* (14.2% Z 212 KRAJÓW)				DRUGA '30' ZGONÓW* (14.2% Z 212 KRAJÓW)			
31	4.38	United Kingdom	Europe	31	0.16	Iran	Asia
32	4.07	Falkland Islands (Malvinas)	South America	32	0.11	Colombia	South America
33	4.04	Italy	Europe	33	0.11	Germany	Europe
34	4.00	Ecuador	South America	34	0.10	Denmark	Europe
35	4.00	North Macedonia	Europe	35	0.10	Monaco	Europe
36	3.97	Isle of Man	Europe	36	0.10	Romania	Europe
37	3.86	Faroe Islands	Europe	37	0.09	Kuwait	Asia
38	3.85	Switzerland	Europe	38	0.08	Iraq	Asia
39	3.76	Guernsey	Europe	39	0.08	Honduras	North America
40	3.43	Kazakhstan	Asia	40	0.08	Russia	Europe
41	3.40	Sao Tome and Principe	Africa	41	0.08	Austria	Europe
42	3.26	Jersey	Europe	42	0.07	Guatemala	North America
43	3.18	Colombia	South America	43	0.07	South Africa	Africa
44	3.16	France	Europe	44	0.07	Bosnia and Herzegovina	Europe
45	3.13	Iran	Asia	45	0.07	Bahrain	Asia
46	3.13	Cape Verde	Africa	46	0.07	Sao Tome and Principe	Africa
47	3.09	Cayman Islands	North America	47	0.06	Turkey	Asia
48	2.96	Netherlands	Europe	48	0.06	Hungary	Europe
49	2.94	Canada	North America	49	0.06	Kosovo	Europe
50	2.93	Honduras	North America	50	0.06	Serbia	Europe
51	2.85	Kosovo	Europe	51	0.06	Finland	Europe
52	2.80	Monaco	Europe	52	0.06	Djibouti	Africa
53	2.77	Gabon	Africa	53	0.06	United States Virgin Islands	North America
54	2.74	Puerto Rico	North America	54	0.05	Slovenia	Europe
55	2.73	Serbia	Europe	55	0.05	Qatar	Asia
56	2.57	Turkey	Asia	56	0.05	Turks and Caicos Islands	North America
57	2.45	Azerbaijan	Asia	57	0.05	Oman	Asia
58	2.44	Mexico	North America	58	0.05	Estonia	Europe
59	2.41	Germany	Europe	59	0.05	Belarus	Europe
60	2.40	Montserrat	North America	60	0.05	Norway	Europe
WIODĄCY KONTYNTENT DRUGIEJ '30':			Europe	WIODĄCY KONTYNTENT DRUGIEJ '30':			Europe
UDZIAŁ W PRZYPADKACH ŚWIATOWYCH DRUGIEJ '30' (28.3% Z 212 KRAJÓW)*:			17.9%	UDZIAŁ W ZGONACH ŚWIATOWYCH DRUGIEJ '30' (14.2% Z 212 KRAJÓW)*:			10.7%
PIERWSZA '60' PRZYPADKÓW (28.3% Z 212 KRAJÓW)				PIERWSZA '60' ZGONÓW (28.3% Z 212 KRAJÓW)			
WIODĄCY KONTYNTENT PIERWSZEJ '60':			Europe	WIODĄCY KONTYNTENT PIERWSZEJ '60':			Europe
UDZIAŁ W PRZYPADKACH ŚWIATOWYCH PIERWSZEJ '60' (28.3% Z 212 KRAJÓW)*:			80.3%	UDZIAŁ W ZGONACH ŚWIATOWYCH PIERWSZEJ '60' (28.3% Z 212 KRAJÓW)*:			88.9%
*NA CZERWONO OZNACZONO KRAJE BEZ LOCKDOWN'U				*NA CZERWONO OZNACZONO KRAJE BEZ LOCKDOWN'U			
*WSZYSTKIE WARTOŚCI PODANE W PRZELICZENIU NA 1000 OSÓB				*WSZYSTKIE WARTOŚCI PODANE W PRZELICZENIU NA 1000 OSÓB			

Tabela nr 2

WNIOSKI:

Rzekoma pierwsza fala pandemii i analiza danych wykazuje mocno na spore nieścisłości i błędy/manipulacje danymi szczególnie w przypadku UK, Polski oraz Białorusi. Mniejsze dla Łotwy i Estonii i brak potencjalnych błędów/manipulacji w przypadku dla Niemiec.

Przedstawiany wszędzie i służący jako słowo „klucz” ‘wzrost wykładniczy’ pandemii to kłamstwo, na podstawie m.in. którego tworzyło i tworzy się katastrofalne przepisy np. [55, 56].

Lockdown nie działa. Nie wniósł niczego pozytywnego, nie uratował żadnego życia, ale stworzył Orwellowską rzeczywistość wg ‘Wielkiego Resetu’ i [38] z której najwyraźniej nie wrócimy już do normalności. Wszystkie 3 badane kraje wykazały brak pozytywnego efektu lockdown’u. Również porównując je z trzema krajami bez lockdown’u widać wyraźnie brak pozytywnego efektu. Lockdown nie uratował ani jednego życia, ale odebrał wiele [39, 40].

Ponadto niniejsza analiza wykazała, że w Niemczech, UK i w Polsce przed lockdown’em były już dostępne dane o naturalnym przebiegu pandemii i jej zwalnianiu. Szczyt przypadków/zakażeń i zgonów był możliwy do przewidzenia na podstawie przebiegu naturalnego wyznaczonego jeszcze przed lockdown’em dla Niemiec i UK.

Autor niniejszej analizy sprawdził wyrywkowo powyższe elementy, bazując również na [45], dla innych krajów i potwierdzają one wnioski z przedstawionych przykładowych sześciu państw.

Brak jest również widocznych różnic w porównaniu innych krajów z lockdown’em (Francja, Belgia, UK, Niemcy, Polska, Hiszpania, Włochy, USA) do krajów z lekkim lockdown’em (np. Meksyk, Szwajcaria, Japonia) lub bez lockdown’u (Taiwan, Korea Południowa, Estonia, Białoruś, Łotwa, Burundi, Finlandia, Tanzania, Nikaragua, Urugwaj, Islandia, Szwecja). Kraje bez lockdown’u i z lekkimi ograniczeniami wypadły znacznie lepiej niż kraje z lockdown’em. Również w USA nie wszystkie stany wprowadziły lockdown (Iowa, Nebraska, Arkansas, Południowa Dakota, Południowa Dakota, Wyoming, Floryda). Ilość zgonów w tych stanach nie tylko nie różniła się od miejsc z lockdown’em, ale była również znacznie niższa [14, 47]. Na uzasadnienie lockdown’ów nie było i nie ma wiarygodnych podstaw naukowych [24-37]. Nie działają, co potwierdza również niniejsze opracowanie.

Pomimo, że chłodna analiza danych i ich obróbka statystyczna wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo błędów/manipulacji danymi oraz zdecydowany brak skuteczności lockdown’u, to chociaż zasięg fali praktycznie mieścił się bądź był na granicy standardowych corocznych wahań [54], zachorowania i zgony miały i wciąż mają miejsce. Oprócz patogenów wpływ na to miały również strach, stres, depresje kończące się co najmniej osłabieniem (a również nawet dewastacją) układu immunologicznego ludzi. Nie należy zapominać o toksyczności naszego środowiska wliczając lokalnie złą jakość powietrza, złą jakością jedzenia, coraz większą toksyczność pola elektromagnetycznego i fal radiowych (EMF RF) oraz wiele innych czynników. Każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie, a testy nie stanowią wiarygodnego źródła [46]. Oczywiście, najważniejszym zabójcą jest sam lockdown, który był, jest i będzie przyczyną tysięcy zgonów [53]. Ludzie odpowiedzialni za lockdown i będący jego zwolennikami są odpowiedzialni za tysiące tych zgonów i za setki milionów ludzi wprowadzonych w poważne kłopoty życiowe [52] i powodowanie jeszcze większej biedy [53]. Jest to skandaliczne, że tym ludziom wmawia się coś kompletnie odwrotnego.

Ale skoro lockdown’y nie działają, a wręcz powodują zgony i nie mają wiarygodnych podstaw naukowych to dlaczego byliśmy i jesteśmy ich aktywnymi świadkami? Lockdown’y to m.in. destrukcja dotychczasowego społecznego funkcjonowania, wolności, relacji międzyludzkich i tresura społeczeństwa. Gdzie powinna znajdować się granica naszego posłuszeństwa? Biorąc pod uwagę potencjalny udział w lockdown’ach m.in. również światowych instytucji bankowych granica może po prostu nie istnieć. Przykładem tego była Białoruś, która odmówiła lockdown’u co spowodowało brak przepływu finansów od MFW [41]. Program pomocy „covidowej” oczywiście został przygotowany przez Bank Światowy i ma trwać do 2025r. [42]. Współpracuje on ściśle z pomagającym również MFW [43]. W ramach pomocy „covidowej”, oprócz nowych kredytów, kraje zmagające się z pandemią mogą również skorzystać z umorzenia długów [44], co byłoby elementem niespotykanym choć bardziej wydaje się, że jest to jedynie odroczenie [49]. Uwzględniając to wszystko powyżej i sposób działania powyższych instytucji bankowych oraz warunki na jakich podpisuje się z nimi umowy, a także ideologiczną utopię ‘Wielkiego resetu’ wprowadzaną przy udziale m.in. WEF [48], co najmniej zastanawiającym jest bezprecedensowe w dotychczasowej historii wprowadzenie lockdown’ów w ponad 100 krajach na świecie. Czy lockdown’y nie miały się po prostu wydarzyć zgodnie z ustaleniami, a media, politycy i niektórzy naukowcy probowali i próbują je usprawliwiać? Rzeczywiste powody lockdown’ów lub powody zachorowań i zgonów są jednak pytaniami na osobne opracowanie.

Niniejsza analiza zakłada, że wszystkie zgony „covidowe” (z Covid lub z powodu Covid) były związane z nowym wirusem SARS-cov2. Jednak wirus ten nigdy nie został prawidłowo wyizolowany/oczyszczony i prawidłowo wysekwencjonowany, a raczej poskładany jedynie komputerowo bazując na uzyskanych różnych fragmentach różnego materiału genetycznego i założeniu, że te fragmenty (po uproszczonej procedurze ‘chemicznej obróbki’, czasem filtrowania/ odwirowania, namnażania i obserwacji w niektórych przypadkach) były tak czyste (w rzeczywistości nie są), że pozwoliły stwierdzić obecność nowego wirusa. Jakość niektórych głośnych prac naukowych w Polsce jest również zatrważająca wg [17]. Ponadto, oprócz braku prawidłowej izolacji/ oczyszczenia, powiązanie wirusa z rzekomą nową

chorobą Covid-19 u człowieka również jest co najwyżej wątpliwe [18-22, 50]. Nie spełniono postulatów np. Kocha lub Riversa choć publikacje twierdzą, że nie koniecznie muszą (i to nie z powodu braku możliwości namnażania wirusa w czystej kulturze jak jest wymagane w przypadku postulatów Kocha) np. [31] lub że spełniły je, choć nie jest to do końca prawdą. CDC w swoim opracowaniu dotyczącym testów RT PCR wspomina, że ilościowe izolaty wirusa nie są dostępne [23]. Jednak brak prawidłowej izolacji/oczyszczania wirusa SARS-cov2 oraz powiązania go z nową chorobą Covid-19 wymaga szerszej analizy i nie jest to objęte niniejszym opracowaniem.

REFERENCJE:

- [1] <https://www.weforum.org/agenda/2020/05/covid-19-what-is-the-r-number/>
- [2] <https://www.bbc.co.uk/news/health-52473523>
- [3] <https://abcnews.go.com/Health/r0-covid-19-virus-key-metric-opening-plans/story?id=70868997>
- [4] <https://www.healthline.com/health/r-nought-reproduction-number>
- [5] <https://wiadomosci.wp.pl/koronawirus-wskaznik-r-zdradza-brutalna-prawde-o-epidemii-6566750951246464a>
- [6] https://www.amazon.co.uk/Understanding-Coronavirus-Life-Raul-Rabadan/dp/1108826717/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=raul+rabadan%5C&qid=1605651153&s=instant-video&sr=1-1
- [7] <https://www.youtube.com/watch?v=QgNzr2mTwPY>
<https://www.youtube.com/watch?v=m0ds3urO4mY>
- [8] <https://www.forbes.com/sites/startswithabang/2020/03/17/why-exponential-growth-is-so-scary-for-the-covid-19-coronavirus/>
- [9] <https://www.cebm.net/covid-19/exponential-growth-what-it-is-why-it-matters-and-how-to-spot-it/>
- [10] <https://www.youtube.com/watch?v=TByyYyJH4S8>
- [11] <https://www.youtube.com/watch?v=Gor5CGWN4r0>
- [12] https://en.wikipedia.org/wiki/Farr%27s_laws
- [13] <https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2930566-3>
- [14] <https://covid19.who.int/table>
- [15] https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_lockdowns
- [16] <https://www.bbc.co.uk/news/health-53722711>
- [17] <https://www.facebook.com/roman.zielinski.37/posts/1448867808650997>
- [18] https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/6/20-0516_article (strona 39)
- [19] <https://off-guardian.org/2020/06/27/covid19-pcr-tests-are-scientifically-meaningless/>
<https://off-guardian.org/2020/07/31/open-letter-refuting-politifacts-fact-check/>
- [20] <https://kevinpcorbett.com/onewebmedia/WHERE%20IS%20THE%20EVIDENCE%20FOR%20THE%20EXISTENCE%20OF%20THE%20CORONAVIRUS%20FINAL2.pdf>
- [21] https://drtomcowan.com/only-poisoned-monkey-kidney-cells-grew-the-virus/?fbclid=IwAR3oowGkJfJ_f_qtkgOAFGisNG8rLdHJ_vc-sVYJ5Y5oEoEeI3tAtmZAtnA
- [22] <https://theinfectiousmyth.com/book/CoronavirusPanic.pdf>
- [23] <https://www.fda.gov/media/134922/download>
- [24] <https://www.aier.org/wp-content/uploads/2020/05/10.1.1.552.1109.pdf>
- [25] <https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/allies-in-aging-workshop-for-supporting-seniors-1.4512631>
- [26] <https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1379>
- [27] <https://gpsych.bmj.com/content/33/2/e100213>
- [28] <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876201820302677>
- [29] <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28133901/>
- [30] <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1550413107000691>
- [31] <https://voxeu.org/article/impact-covid-19-chronic-health-uk>
- [32] <https://www.studyfinds.org/social-isolation-increases-risk-of-heart-attack-stroke-death-from-all-causes/>
- [33] <https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.01.20088260v2>
- [34] https://www.researchgate.net/publication/341832637_All-cause_mortality_during_COVID-19_No_plague_and_a_likely_signature_of_mass_homicide_by_government_response
- [35] <https://colleenhuber.com/covid19-a-controlled-study/>
- [36] <https://www.veoh.com/watch/v142044761XtzRkYYy>
- [37] <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31978945/>
- [38] <https://thenewamerican.com/world-economic-forum-founder-claims-world-will-never-return-to-normal/>
- [39] <https://www.dailymail.co.uk/news/article-8351649/Lockdown-waste-time-kill-saved-claims-Nobel-laureate.html>
- [40] <https://www.bbc.co.uk/news/health-53300784>
- [41] <https://www.sott.net/article/439511-EXPOSED-World-Bank-coronavirus-aid-comes-with-conditions-for-imposing-extreme-lockdown-reveals-Belarus-president>

- [42] <http://documents1.worldbank.org/curated/en/993371585947965984/pdf/World-COVID-19-Strategic-Preparedness-and-Response-Project.pdf>
- [43] <https://web.archive.org/web/20200522045344/https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2020/02/28/how-the-imf-can-help-countries-address-the-economic-impact-of-coronavirus>
<https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/03/04/sp030420-imf-makes-available-50-billion-to-help-address-coronavirus>
- [44] <https://bithub.pl/ekonomia/mfw-i-bank-swiatowy-oglaszaja-bezprecedensowy-program-umorzenia-dlugow/>
- [45] https://www.youtube.com/channel/UCmFDE8P6_M-C4HTOuWwm4Dg
- [46] <https://zenodo.org/record/4273821>
- [47] <https://web.archive.org/web/20200430233239/https://www.statista.com/statistics/1109011/coronavirus-covid19-death-rates-us-by-state/>
- [48] <https://intelligence.weforum.org/topics/a1G0X000006O6EHUA0?tab=publications>
- [49] <https://www.wsws.org/en/articles/2020/11/04/imfb-n04.html>
- [50] <https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2020/08/Misinterpretation-virus-part-2.pdf>
- [51] <https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.18.20135210v2.full.pdf>
- [52] [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(20\)31647-0/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31647-0/fulltext)
- [53] <https://www.corbetteport.com/lockdowns/>
- [54] Falszywa pandemia. Krytyka naukowców i lekarzy. Praca zbiorowa. 2020
- [55] <https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-College-COVID19-NPI-modelling-16-03-2020.pdf>
- [56] https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/919548/20200921_Briefing.pdf
- [57] <https://ourworldindata.org/coronavirus>
- [58] <https://www.youtube.com/watch?v=kNaNVjKQKLI>
- [59] <https://www.youtube.com/watch?v=Y4hJVCMUxWw>
- [60] <https://www.youtube.com/c/PeerlessReads/videos>
- [61] <https://www.youtube.com/watch?v=gHOKIHX4V6g>